

INVESTIGADORAS DA NOITE

Publicacións sobre astronomía e astrofísica, 1991-2020
Noite das persoas investigadoras
24 de setembro de 2021

Universidade de Vigo, 24 de setembro de 2021
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Indicadores

Ámbito temporal

As publicacións sobre astronomía e astrofísica desde 1991

Evolución das publicacións

Institucións

Temas

Acceso aberto

As publicacións da Universidade de Vigo

Evolución das publicacións

Colaboración internacional

Temas

Acceso aberto

Revistas

Impacto normalizado

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Gráficas

Presentación

O 24 de setembro de 2021 a Universidade de Vigo celebra a Noite galega das persoas investigadoras (G-Night). A Biblioteca Universitaria, en colaboración coa Área de Astronomía e Astrofísica da universidade, participa neste evento cunha exposición e unha actividade de observación do ceo, que pretende achegar á cidadanía a investigación sobre astronomía que se desenvolve na nosa universidade.

O estudo que presentamos forma parte desa actividade e serve como fonte de datos para un panel incluído na exposición. Neste panel recolleemos a información máis destacada sobre as publicacións científicas da Universidade de Vigo relacionadas coa astronomía e a astrofísica, que aquí ofrecemos de xeito máis extenso.

Despois dun resumo dos datos máis relevantes, no capítulo de Metodoloxía explicamos con máis detalle tanto as fontes empregadas como cada un dos indicadores bibliométricos que seleccionamos para este estudo.

A continuación, referímonos ás publicacións mundiais indexadas en Web of Science (WOS) na categoría de InCites *Astronomy and Astrophysics*: a súa evolución no tempo; as institucións máis relevantes en canto a cantidade de publicación a nivel mundial, europeo, e de España e Portugal; os temas que tratan estas publicacións; e a evolución da porcentaxe de publicacións en acceso aberto en comparación co conxunto das publicacións indexadas en WOS.

Por último, centrámonos nas publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* da base de datos SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) e trasladamos ese resultado a InCites para aqueles indicadores que nos interesa recuperar da ferramenta bibliométrica de WOS.

Das publicacións da Universidade de Vigo presentamos datos sobre a evolución do seu número no tempo, a colaboración con institucións estranxeiras, os temas nos que InCites clasifica esas publicacións e as palabras máis empregadas nos títulos e nos resumos, a porcentaxe de publicación en acceso aberto, os títulos de revista máis frecuentes e o impacto desas publicacións.

Datos destacados

Metodoloxía

Fontes e data de recuperación dos datos

Web of Science e InCites

Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as seguintes coleccións: Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index–Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). WOS ofrece unha ferramenta bibliométrica, InCites, que permite obter indicadores das publicacións científicas recollidas nas súas bases de datos, incluíndo a colección ESCI desde 2005.

Os datos foron recuperados de InCites entre o 7 e o 14 de xullo de 2021, procedentes da actualización de WOS do día 31 de maio de 2021.

SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)

ADS é unha base de datos de astronomía e física xestionada polo Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) de Estados Unidos, e financiada pola NASA. Contén 15 millóns de rexistros bibliográficos de publicacións, que agrupa en tres coleccións: *Astronomy and Astrophysics*, *Physics* e *General Sciences*. Para este estudo limitamos a busca á colección *Astronomy and Astrophysics*.

A busca en ADS foi realizada entre o 7 e o 14 de xullo de 2021.

Indicadores

Número de documentos en WOS

Número de documentos indexados en WOS, clasificados por InCites na categoría 5.20 *Astronomy and Astrophysics*. InCites introduciu recentemente un sistema de clasificación temática, diferente ao sistema tradicional de clasificación en función das revistas ou fontes nas que foron publicados os documentos. Este sistema baséase na análise da rede de citación de cada documento, tendo en conta que documentos cita e por que documentos é citado. As categorías temáticas, que InCites denomina *Citation topics*, están organizadas en tres niveis: macro, meso e micro. O topic 5.20 sitúase no nivel meso. Ademais, introducimos o nivel micro para debullar os temas dos que tratan os documentos recuperados, e o nivel macro para observar en que categorías clasifica InCites os documentos localizados na base de datos ADS.

Número de documentos en ADS

Para localizar as publicacións sobre astronomía e astrofísica da Universidade de Vigo, limitamos a busca á colección *Astronomy* de ADS e á filiación “U Vigo”. Os datos que non podemos recuperar desta base de datos (colaboración, acceso aberto, impacto), recuperámoslos de InCites, trasladando a esta ferramenta o resultado da busca realizada en ADS.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración internacional

A información proporcionada por WOS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras, o seu número e porcentaxe con respecto ao total. Ademais, podemos identificar as

institucións (españolas e estranxeiras) coas que publicaron máis documentos os membros da Universidade de Vigo.

Número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

InCites identifica os documentos publicados en acceso aberto, tanto en revistas de acceso aberto como híbridas, e aqueles depositados en repositorios que permiten a súa consulta sen subscrición. Isto permítenos analizar a evolución no tempo da publicación en aberto.

Distribución temática

InCites ofrece unha clasificación temática dos documentos (*Citation topics*) en función das relacións de citación que se establecen entre eles. Este sistema difire dos restantes sistemas de clasificación, que teñen en conta a temática das revistas nas que están publicados os artigos, e non a temática de cada documento individual. Neste caso, os documentos están clasificados en grandes temas ou *topics* (nivel macro) que se subdividen en grupos máis concretos (nivel meso) e cada un destes subdivídese tamén en temáticas máis concretas (nivel micro).

Para a análise mundial, limitamos a consulta en InCites aos documentos clasificados no tema de nivel meso *5.20 Astronomy & Astrophysics*, incluída no *topic* macro *5. Physics*. A categoría *5.20* divídese á súa vez en 8 *topics* micro.

Para analizar a temática dos documentos da Universidade de Vigo, seleccionamos os documentos na colección *Astronomy* da base de datos ADS e trasladamos eses documentos a InCites, onde observamos a súa clasificación. Algúns destes documentos están clasificados noutras categorías meso diferentes á *5.20*. Ofrecemos os *topics* meso e micro que InCites asigna a estes documentos.

ADS, pola súa banda, ofrece o reconto das palabras clave dos documentos. Seleccionamos aquí as palabras clave máis frecuentes nas publicacións da Universidade de Vigo incluídas na colección *Astronomy* de ADS. E engadimos o reconto de palabras máis frecuentes nos títulos e resumos destes documentos en ADS.

Percentil

InCites proporciona para cada documento, en función do número de citas que recibiu, a súa posición no conxunto de documentos similares (mesmo ano de publicación, tipo de documento e categoría temática). Así, os documentos no percentil 0 son aqueles que non recibiron ningunha cita, e os documentos no percentil 100 son os que máis citas recibiron dese conxunto de publicacións similares.

Ámbito temporal

A busca de publicacións da Universidade de Vigo na colección *Astronomy* de ADS devolve os resultados entre 1991 e 2021. Obviamos neste estudo as publicacións do ano actual. Limitamos a estes mesmos anos, 1991-2020, a consulta de documentos en WOS.

As publicacións sobre astronomía e astrofísica desde 1991

Evolución das publicacións

Presentamos neste apartado a evolución no tempo do número de publicacións que InCites clasifica no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*. Como se explica no capítulo dedicado á metodoloxía, este sistema de InCites clasifica os documentos de xeito individual, a diferenza doutros sistemas, que clasifican tematicamente as revistas e con elas todos os seus artigos.

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións clasificadas por InCites no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*

Institucións

Nas táboas seguintes amosamos as institucións que máis artigos publicaron entre os anos 1991 e 2020, clasificados por InCites no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*. Respectamos os nomes das institucións tal como aparece en InCites e engadimos o país e o número de documentos publicados neses anos.

Táboa 1. Institucións que publicaron máis de 6000 traballos relacionados coa astronomía e a astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Institución	País	Número de documentos en WOS
Max Planck Society	Alemaña	29543
Istituto Nazionale Astrofisica (INAF)	Italia	25643
University of California System	Estados Unidos	23837
National Aeronautics & Space Administration (NASA)	Estados Unidos	20547
Harvard University	Estados Unidos	18009
Smithsonian Institution	Estados Unidos	17273
California Institute of Technology	Estados Unidos	16565
Smithsonian Astrophysical Observatory	Estados Unidos	15334
Russian Academy of Sciences	Rusia	11972

Institución	País	Número de documentos en WOS
Chinese Academy of Sciences	China	11671
University of Cambridge	Inglaterra	11484
European Southern Observatory	Chile	11301
PSL Research University Paris (ComUE)	Francia	10778
Space Telescope Science Institute	Estados Unidos	10721
NASA Goddard Space Flight Center	Estados Unidos	10625
Observatoire de Paris	Francia	10437
Sorbonne Université	Francia	10176
University of California Berkeley	Estados Unidos	9807
CNRS - National Institute for Earth Sciences & Astronomy (INSU)	Francia	9502
Université Paris Saclay	Francia	8803
United States Department of Energy (DOE)	Estados Unidos	8704
University of Arizona	Estados Unidos	8541
Université de Paris	Francia	8509
University of Tokyo	Xapón	8340
National Institutes of Natural Sciences (NINS) - Japan	Xapón	7752
National Astronomical Observatory of Japan	Xapón	7707
CEA	Francia	7507
Instituto de Astrofísica de Canarias	España	7293
Leiden University	Países Baixos	7173
Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE)	Estados Unidos	6707
University of Padua	Italia	6685
National Radio Astronomy Observatory (NRAO)	Estados Unidos	6448
University of California Santa Cruz	Estados Unidos	6295
University of London	Inglaterra	6222
Johns Hopkins University	Estados Unidos	6048

Táboa 2. Institucións da Unión Europea e o Reino Unido que publicaron máis de 4000 traballos relacionados coa astronomía e a astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Institución	País	Número de documentos en WOS
Max Planck Society	Alemaña	29543
Istituto Nazionale Astrofísica (INAF)	Italia	25643
University of Cambridge	Inglaterra	11484
PSL Research University Paris (ComUE)	Francia	10778
Observatoire de Paris	Francia	10437
Sorbonne Université	Francia	10176
CNRS - National Institute for Earth Sciences & Astronomy (INSU)	Francia	9502
Université Paris Saclay	Francia	8803
Université de Paris	Francia	8509
CEA	Francia	7507
Instituto de Astrofísica de Canarias	España	7293
Leiden University	Países Baixos	7173

Institución	País	Número de documentos en WOS
University of Padua	Italia	6685
University of London	Inglaterra	6222
University of Oxford	Inglaterra	5446
University College London	Inglaterra	5215
Ruprecht Karls University Heidelberg	Alemaña	5056
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)	Italia	4930
University of Edinburgh	Escocia	4788
University of Amsterdam	Países Baixos	4577
European Space Agency	Francia	4517
University of Manchester	Inglaterra	4496
Durham University	Inglaterra	4456
University of Groningen	Países Baixos	4179
Aix-Marseille Universite	Francia	4136

Táboa 3. Institucións de España e Portugal que publicaron máis de 100 traballos relacionados coa astronomía e a astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Institución	Número de documentos en WOS
Instituto de Astrofísica de Canarias	7293
Universidad de la Laguna	3864
CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)	3855
Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)	2924
University of Barcelona	2379
CSIC - Centro de Astrobiología (INTA)	2104
CSIC - Instituto de Ciencias del Espacio (ICE)	1973
Complutense University of Madrid	1547
Universidade do Porto	1508
Autonomous University of Barcelona	1459
Autonomous University of Madrid	1402
CSIC - UAM - Institut de Física Teórica (IFT)	1079
University of Valencia	1051
Universidade de Lisboa	1013
ICREA	934
Universidad de Cantabria	822
University of Granada	762
CSIC - Instituto de Física de Cantabria (IFCA)	687
Polytechnic University of Catalonia	646
Barcelona Institute of Science & Technology	634
Institute for High Energy Physics (IFAE)	627
CSIC - Instituto de Estructura de la Materia (IEM)	423
Universitat d'Alacant	360
University of Santiago De Compostela	315
Universidad de Alcalá	227
University of Basque Country	206
Universidad de Jaén	196

Institución	Número de documentos en WOS
Laboratorio de Instrumentacao e Fisica Experimental de Particulas	180
Basque Foundation for Science	172
University of Oviedo	163
CSIC - Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)	157
CSIC - Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC)	153
Universidade de Coimbra	131
Universidade de Vigo	129
Universidad Politecnica de Madrid	126
Universidade de Aveiro	114

Temas

InCites permítenos debullar cada categoría (*citation topic*) en temas máis concretos. Na gráfica seguinte amosamos os temas concretos aos que InCites asigna os documentos incluídos na categoría 5.20 *Astronomy and Astrophysics*.

Gráfica 2. Distribución temática das publicacións clasificadas por InCites no *Citation topic* 5.20 *Astronomy and Astrophysics*. En cada caso, engadimos o número de publicacións clasificadas na categoría.

Acceso aberto

As publicacións en acceso aberto foron medrando no ámbito da astronomía e a astrofísica desde os anos 90 do século XX, moi por riba da media global. Porén, a tendencia ascendente cambia a partir do ano 2016, e a porcentaxe de publicación en acceso aberto descende ata situarse no ano 2020 3 puntos por debaixo da media, e ao nivel que acadara no ano 2007.

Do total das publicacións sobre astronomía e astrofísica indexadas en WOS, o 35,61% están en acceso aberto, segundo os datos proporcionados por InCites.

Gráfica 3. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto sobre o total dos que InCites clasifica no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*. Engadimos a evolución da porcentaxe de publicación en aberto global (tendo en conta o total das publicacións indexadas en Web of Science)

As publicacións da Universidade de Vigo

Para analizar as publicacións da Universidade de Vigo relacionadas coa astronomía e a astrofísica empregamos a base de datos SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS). Esta base de datos inclúe tres coleccións: unha dedicada a astronomía, outra a física e outra á ciencia xeral. Limitamos a nosa busca á colección *Astronomy*, e ás publicacións nas que algunha das persoas asinantes está identificada como membro da Universidade de Vigo. Obtivemos 200 documentos publicados entre os anos 1991 e 2020.

Analizamos directamente os resultados da busca en ADS para os apartados relacionados coa evolución do número de publicacións, as institucións coas que publica a Universidade de Vigo, as revistas e as palabras clave.

Para poder estudar a porcentaxe de publicación en colaboración internacional, os temas tratados nesas publicacións, o acceso aberto e o impacto normalizado, trasladamos ese conxunto de documentos a InCites. Dos 200 documentos indexados en ADS, están presentes en InCites 153.

Evolución das publicacións

Presentamos nas gráficas seguintes a evolución anual e por tramos de 5 anos das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS.

Gráfica 4. Evolución anual do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* da base de datos ADS, por tipo de documento

Gráfica 5. Evolución por tramos de 5 anos do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* da base de datos ADS

Colaboración internacional

Neste apartado presentamos, por unha banda, as institucións coas que máis documentos publicou a Universidade de Vigo entre 1991 e 2020, tendo en conta aquelas indexadas na base de datos ADS na súa colección *Astronomy*.

Por outra banda, amosamos a evolución do número e a porcentaxe de documentos publicados en coautoría con persoas de institucións estranxeiras (porcentaxe de colaboración internacional), segundo os datos procedentes de InCites. Desde 1991 ata 2020, a porcentaxe de documentos publicados en colaboración internacional é do 69,63%. Para o conxunto de documentos clasificados por InCites no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*, a porcentaxe de colaboración internacional é menor, o 43,41%.

Táboa 4. Institucións coas que a Universidade de Vigo publicou 20 documentos ou máis entre os anos 1991 e 2020, segundo os datos proporcionados por ADS (colección *Astronomy*)

Institución	País	Número de documentos en ADS (<i>Astronomy</i>)
CSIC	España	116
European Space Agency	Francia	55
Universidad de La Laguna	España	46
Observatoire de la Côte d'Azur	Francia	31
INAF (Istituto Nazionale d'Astrofisica)	Italia	29
KU Leuven	Bélxica	29
Observatoire Midi-Pyrénées (OMP)	Francia	27
Observatoire de Paris	Francia	26
Chinese Academy of Science	China	25
Universidad Complutense de Madrid	España	24
Hungarian Academy of Science	Hungría	22
Université de Nice	Francia	22

Institución	País	Número de documentos en ADS (<i>Astronomy</i>)
Universidade da Coruña	España	21
University of Naples	Italia	21
European Southern Observatory	Chile	20
Saha Institute	India	20
Universitat de Barcelona	España	20
University of Delaware	Estados Unidos	20
Harvard University	Estados Unidos	19
Università de Bologna	Italia	19
Universität Wien	Austria	19
UNAM	México	19
Aarhus University	Dinamarca	18
Universidad Pablo Olavide	España	18
Universidade de Lisboa	Portugal	18
Université Paris Diderot	Francia	18

Gráfica 6. Evolución da porcentaxe de documentos publicados en coautoría con persoas pertencentes a institucións estranxeiras, do total de documentos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS e en WOS

Temas

Trasladamos a InCites as publicacións da Universidade de Vigo indexadas por ADS na súa colección *Astronomy*. A continuación, observamos en cales dos *Citations topics* clasifica InCites esas publicacións. Na primeira gráfica vemos os *topics* do nivel meso, e na segunda, os *topics* do nivel micro.

Gráfica 7. Clasificación temática (nivel meso) en InCites dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 8. Clasificación temática (nivel micro) en InCites dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Na seguinte gráfica recollemos as palabras clave máis frecuentes nos documentos indexados en ADS. Engadimos o número de documentos descritos con cada palabra clave.

Gráfica 9. Palabras clave máis frecuentes dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Presentamos na gráfica seguinte, e tamén en forma de nube, as palabras que aparecen con maior frecuencia nos títulos e nos resumos das publicacións indexadas en ADS. Para a representación gráfica eliminamos as palabras baleiras ou de escasa relevancia. O tamaño das palabras é proporcional ao número de veces que aparece cada palabra.

Gráfica 10. Palabras que aparecen con máis frecuencia nos títulos e nos resumos das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 13. Evolución quinquenal da porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo incluídas na colección *Astronomy* de ADS

Revistas

Presentamos a continuación a relación dos títulos das revistas nas que as persoas vinculadas á Universidade de Vigo publicaron un maior número de artigos, entre 1991 e 2020.

Táboa 5. Títulos de revistas nas que as persoas vinculadas á Universidade de Vigo publicaron un maior número de artigos entre 1991 e 2020, indexados na colección *Astronomy* de ADS

Títulos de revista	Número de artigos
Astronomy and Astrophysics	54
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society	22
The Astrophysical Journal	8
Geophysical Research Letters	8
Astrophysics and Space Science	8
Earth and Planetary Science Letters	8
EGU General Assembly Conference Abstracts	7
AGU Fall Meeting Abstracts	6
The Astronomical Journal	6
Earth Science Reviews	5
IAU Symposium	5
Astronomy and Astrophysics Supplement Series	4
Advances in Space Research	3
Asymmetrical Planetary Nebulae VI Conference	3
Physical Review C	3
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics	3
Baltic Astronomy	3
Journal of Physics Conference Series	3
Highlights of Spanish Astrophysics VII	3
Solar Physics	2
Highlights on Spanish Astrophysics X	2
Cosmic Masers - from OH to H0	2
Highlights of Spanish Astrophysics VI	2
IAU General Assembly	2

Impacto normalizado

É habitual valorar o impacto das publicacións polo número de veces que estas foron citadas. Pero cómpre situar ese dato de citación en contexto, comparándoo co número de citas que recibiron outras publicacións similares, do mesmo ano, da mesma categoría temática e da mesma tipoloxía documental.

Dos indicadores de impacto normalizado que ofrece InCites, escollemos o percentil no que se sitúa cada documento no conxunto de documentos similares. Usamos o percentil para situar nun gráfico cada unha das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS, segundo os datos de citation de Web of Science. O percentil medio do conxunto destas publicacións é 44,11.

Gráfica 14. Posición de cada unha das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS en función do número de citas recibidas en WOS. Cada triángulo representa un documento, cunha cor diferente segundo o tipo de documento, e situado en función do percentil que InCites lle asigna segundo o número de citas recibidas en WOS. O valor 0 indica que o documento non foi citado nunca, e no valor 100 sitúanse as publicacións co maior número de citas de entre os documentos similares de WOS.

Índice de táboas e gráficas

Táboas

Táboa 1. Institucións que publicaron máis de 6000 traballos relacionados coa astronomía e astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Táboa 2. Institucións da Unión Europea e o Reino Unido que publicaron máis de 4000 traballos relacionados coa astronomía e a astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Táboa 3. Institucións de España e Portugal que publicaron máis de 100 traballos relacionados coa astronomía e astrofísica entre 1991 e 2020, segundo os datos de InCites

Táboa 4. Institucións coas que a Universidade de Vigo publicou 20 documentos ou máis entre os anos 1991 e 2020, segundo os datos proporcionados por ADS (colección *Astronomy*)

Táboa 5. Títulos de revistas nas que as persoas vinculadas á Universidade de Vigo publicaron un maior número de artigos entre 1991 e 2020, indexados na colección *Astronomy* de ADS

Gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións clasificadas por InCites no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*

Gráfica 2. Distribución temática das publicacións clasificadas por InCites no *Citation topic 5.20 Astronomy and Astrophysics*

Gráfica 3. Evolución anual da porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto sobre o total dos que InCites clasifica no *Citation topics 5.20 Astronomy and Astrophysics*

Gráfica 4. Evolución anual do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* da base de datos ADS, por tipo de documento

Gráfica 5. Evolución por tramos de 5 anos do número de publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* da base de datos ADS

Gráfica 6. Evolución da porcentaxe de documentos publicados en coautoría con persoas pertencentes a institucións estranxeras, do total de documentos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS e en WOS

Gráfica 7. Clasificación temática (nivel meso) en InCites dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 8. Clasificación temática (nivel micro) en InCites dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 9. Palabras clave máis frecuentes dos artigos da Universidade de Vigo indexados na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 10. Palabras que aparecen con máis frecuencia nos títulos e nos resumos das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 11. Nube das palabras máis empregadas nos títulos e nos resumos das publicacións da Universidade de Vigo indexadas na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 12. Evolución do número e da porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo incluídas na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 13. Evolución quinquenal da porcentaxe de publicacións en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo incluídas na colección *Astronomy* de ADS

Gráfica 14. Posición de cada unha das publicacións da Universidade de Vigo indexadas por ADS na súa colección *Astronomy* en función do número de citas recibidas en WOS

